

Бойко Ігор Васильович

аспірант,

Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки, Київ

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ПРИСКОРЕНОЇ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОДИ

Переробна промисловість у структурі національної економіки формує основу технологічної складності виробництва, забезпечує мультиплікативний ефект зайнятості та генерує експортну виручку з високою часткою доданої вартості. Водночас у країнах із тривалими інвестиційними розривами та підвищеними ризиковими преміями, зокрема в умовах війни, ринковий механізм не забезпечує належних темпів модернізації виробничої бази. Така ситуація зумовлена поєднанням трьох обмежень: високої вартості капіталу, коротких строків кредитування та значних інвестиційних ризиків, позаяк виробничі проекти характеризуються тривалим періодом окупності й чутливістю до енергетичних, логістичних і безпекових ризиків. Відтак фінансова політика розвитку переробної промисловості повинна розглядатися як система інструментів, спрямованих на зменшення розриву між приватною та суспільною дохідністю індустріальних інвестицій із одночасним забезпеченням боргової стійкості держави, макрофінансової рівноваги та керованості фіскальних ризиків.

Сутність такої політики доцільно формалізувати через концепцію вартості індустріального капіталу як інтегрального показника, що поєднує ціну фінансування, строковість ресурсів і ризикову складову. Інвестиції у переробну промисловість (1) залежать від очікуваної норми прибутковості (π^e), реальної вартості капіталу (r), ризикової премії (ρ), доступного строку фінансування (m) та державної підтримки (S). На наш погляд, ефективність фінансової політики визначається здатністю впливати на зазначені параметри, адже зниження вартості

капіталу, подовження строків фінансування та зменшення ризиків створюють передумови для активізації інвестиційної діяльності та модернізації виробничої бази.

$$FM = \frac{\Delta T + \Delta X - \Delta M}{C_b}, \quad (1)$$

де ΔT – приріст податкових надходжень від розширення переробки, ΔX – приріст експорту, ΔM – зміна імпоротної залежності (з урахуванням імпорту обладнання та компонентів), C_b – бюджетна вартість інструментів підтримки. Якщо $FM > 1$, підтримка має позитивну бюджетно-економічну віддачу в середньостроковому горизонті; якщо $FM < 1$, політику слід переформатовувати, змінюючи таргетинг, умови, комплементарні інституційні реформи.

Ключовим елементом фінансової політики виступає трансформація фінансових потоків із короткострокових і дорогих у довгострокові та передбачувані. Для переробної промисловості особливо гострою є невідповідність між строками окупності інвестицій (5–12 років для модернізації обладнання, підвищення енергоефективності, розвитку логістики та стандартизації виробництва) і домінуванням короткострокового кредитування. Відтак центральним напрямом політики має стати подовження строків фінансових ресурсів через інститути розвитку: експортно-кредитні агентства, державні банки розвитку, гарантійні фонди та індустріальні фонди співфінансування. Їхня функція полягає не у витісненні ринкових механізмів, адже йдеться про формування фінансової інфраструктури, здатної трансформувати приватні заощадження та зовнішні ресурси у довгостроковий індустріальний капітал із прийнятним рівнем ризику. Практична реалізація передбачає застосування кредитних гарантій для зниження ризикової премії (ρ), компенсації відсоткових ставок для зменшення вартості капіталу (r), відкриття довгострокових кредитних ліній для збільшення строку фінансування (m), а також використання механізмів змішаного фінансування, коли грантовий компонент виконує функцію першого покриття збитків і стимулює залучення приватного капіталу без порушення бюджетної дисципліни.

Другим напрямом виступають фіскально-індустріальні інструменти, що формують стимули для інвестицій у технологічне оновлення виробництва. Економічна логіка податкових кредитів на інвестиції, прискореної амортизації, інвестиційних відрахувань і часткової компенсації капітальних витрат полягає у зміні часової структури податкового навантаження та підвищенні внутрішньої норми рентабельності проєктів без негайного збільшення бюджетних видатків. Для воєнної економіки такі інструменти набувають особливого значення, оскільки бюджетні ресурси обмежені, а потреба у модернізації виробництва зростає. Водночас ефективність зазначених заходів залежить від їхнього інституційного дизайну. Вони повинні бути умовними та таргетованими, зокрема прив'язаними до частки локальної доданої вартості, показників енергоефективності, експортного потенціалу, зайнятості та сертифікації за стандартами Європейського Союзу. За таких умов фіскальні втрати трансформуються у державні інвестиції з прогнозованою суспільною віддачею.

Третім напрямом є управління ризиками, позаяк без зниження ризикової складової індустріальні інвестиції у воєнний період не набувають необхідного масштабу. Ризикова премія (ρ) для переробних проєктів формується не лише під впливом економічного циклу, адже визначальними залишаються безпекові фактори, загроза руйнування активів, перебої енергопостачання і логістики, а також правова невизначеність. Тому фінансова політика не може обмежуватися здешевленням кредитних ресурсів; вона повинна включати механізми страхування воєнних ризиків, гарантії політичної стабільності інвестицій, перестраховання, компенсаційні інструменти для інвесторів та впровадження стандартів кібер- і енергетичної стійкості. Таким чином держава зменшує не стільки вартість фінансових ресурсів, скільки ризикову складову інвестицій, що відкриває доступ до довгострокового капіталу та відновлює інвестиційні горизонти.

Четвертим напрямом виступає експортне фінансування як канал прискореного розвитку переробної промисловості. Відсутність довгострокових контрактів і експортних кредитних інструментів обмежує можливості

підприємств масштабувати виробництво та модернізуватися відповідно до міжнародних стандартів. Експортні гарантії, страхування контрактів і кредитування покупців формують стабільний зовнішній попит, який стає орієнтиром для інвестиційних рішень. Для України це означає поступовий перехід від сировинної моделі експорту до експорту продукції з високою доданою вартістю через створення фінансових умов для участі у глобальних ланцюгах створення вартості. У такій конфігурації експортний контракт може виступати забезпеченням інвестиційного кредиту, тоді як кредит забезпечує технологічну модернізацію виробництва.

Окрема увага повинна приділятися узгодженості фінансової політики з макроекономічною стабільністю. Надмірна або методологічно невиважена підтримка здатна формувати квазіфіскальні ризики, спотворювати ринкові стимули та сприяти неефективному відбору інвестиційних проєктів. Відтак принципового значення набуває формування системи оцінювання результативності державних інструментів підтримки. Кожен інструмент має супроводжуватися чітким набором показників ефективності, що дозволяють оцінити приріст доданої вартості, продуктивність праці, експортну динаміку, податкову віддачу, енергоємність виробництва та рівень зайнятості.

У формалізованому вигляді доцільно застосовувати показник фіскального мультиплікатора індустріальної підтримки:

$$FM = \frac{\Delta T + \Delta X - \Delta M}{C_b},$$

де ΔT – приріст податкових надходжень унаслідок розширення переробного виробництва; ΔX – приріст експорту продукції з високою доданою вартістю; ΔM – зміна імпоротної залежності з урахуванням імпорту обладнання та компонентів; C_b – бюджетна вартість інструментів державної підтримки.

Якщо $FM > 1$, підтримка забезпечує позитивну бюджетно-економічну віддачу у середньостроковій перспективі; якщо $FM < 1$, політику доцільно коригувати шляхом уточнення таргетингу, умов надання підтримки та супровідних інституційних реформ.

Як висновок, фінансова політика розвитку переробної промисловості в Україні повинна формувати скоординовану систему інструментів із чіткою логікою впливу на вартість капіталу, ризикову премію та горизонт фінансування. У воєнний і післявоєнний періоди пріоритетними стають подовження строків фінансових ресурсів через інститути розвитку, таргетовані фіскальні стимули інвестицій і технологічної модернізації, системне зниження ризиків через гарантійні та страхові механізми, а також експортне фінансування як інструмент масштабування попиту на продукцію переробної промисловості. Виходячи з вищесказаного, результативність такої політики визначатиметься здатністю держави забезпечити інституційну дисципліну, прозорий відбір проєктів і вимірюваність досягнутих ефектів, адже лише за цих умов фінансові інструменти сприятимуть структурній модернізації економіки та довгостроковому економічному зростанню.

Література:

1. Industrial Policy for the Future. Paris: OECD Publishing, 2025. URL: https://www.oecd.org/en/publications/industrial-policy-for-the-future_273954e9-en/full-report.html.
2. Industrial Policy for the Sustainable Development Goals. Paris: OECD Publishing, 2021. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/09/industrial-policy-for-the-sustainable-development-goals_e022729a/2cad899f-en.pdf.